

USO DE PROBIÓTICOS PARA O TRATAMENTO DE VULVOVAGINITES E VAGINOSSES: UMA REVISÃO GUARDA-CHUVA

Ashley Fernanda de Sousa e Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ashley.sousa@ufnt.edu.br

Guilherme Soares de Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - guilherme.soares@ufnt.edu.br

Jaqueline Nogueira Andrade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - jaqueline.andrade@ufnt.edu.br

Mylena Costa Rosenberg Alvares - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mylena.alvares@ufnt.edu.br

Silvia Minharro Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - silvia.barbosa@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: Vulvovaginites e vaginoses são infecções do trato reprodutivo feminino de grande relevância pela elevada frequência e recidivas, sintomatologia desconfortável e por facilitarem a aquisição de patógenos de transmissão sexual. Recentemente, muitos estudos experimentais têm sido desenvolvidos para avaliar o efeito dos probióticos como terapia adjuvante no tratamento dessas doenças para o restabelecimento do pH e do microbioma vaginal. **OBJETIVOS:** Sintetizar as evidências clínicas sobre o uso de probióticos no tratamento de vulvovaginites e vaginoses disponíveis na literatura científica dos últimos cinco anos. **METODOLOGIA:** Este estudo trata-se de uma revisão guarda-chuva das revisões sistemáticas e metanálises publicadas sobre o tema, conforme as diretrizes da Cochrane, através da busca por estudos publicados nas seguintes bases de dados: Pubmed, Cochrane e Scopus. A estratégia de pesquisa incluiu descritores descrevendo a condição clínica “Vulvovaginitis” e “Vaginoses” e a intervenção investigada “Probiotics” “Treatment” combinados pelos booleanos OR e AND. Foram incluídas revisões de ensaios clínicos randomizados publicadas entre 2020 e 2025, que avaliaram a qualidade metodológica e o risco de viés dos estudos primários e cujo texto completo está disponível gratuitamente. **RESULTADOS:** Foram encontrados 23 artigos e, desses, apenas 6 foram selecionados após aplicação dos critérios de elegibilidade. A seleção foi realizada de forma independente e pareada pelos autores. Os estudos utilizaram diferentes metodologias para avaliação do risco de viés e qualidade metodológica, sendo a mais prevalente o Risk of Bias 2 (RoB 2), também observa-se a utilização de Critical Appraisal Checklist do Joanna Briggs Institute (JBI), Oxford Center for Evidence-Based Medicine (OCEBM) e GRADE. Os achados indicam que os probióticos, isolados ou combinados com antibióticos, reduziram a recorrência da vaginose bacteriana e favoreceram a restauração da microbiota vaginal, especialmente quando administrados por via vaginal. A combinação com antibióticos mostrou maior eficácia, sugerindo um efeito sinérgico. Na candidíase vulvovaginal, os probióticos inibiram patógenos, mas não superaram os antifúngicos na erradicação da infecção. Apesar disso, seu uso adjuvante melhorou os desfechos clínicos. A segurança dos probióticos foi satisfatória, mas seu uso em populações específicas requer mais investigação. **CONCLUSÃO:** Os probióticos, isolados ou em associação com antibióticos, auxiliam na redução da recorrência da vaginose bacteriana e na restauração da microbiota vaginal. Assim, surgem como uma alternativa promissora no tratamento adjuvante das infecções ginecológicas. No entanto, ainda há incertezas quanto à cepa mais eficaz, dose ideal e melhor via de administração, reforçando a necessidade de novos estudos clínicos.

PALAVRAS-CHAVE: Vulvovaginites, Probióticos, Microbiota Vaginal.

REFERÊNCIAS:

CHEN, Rongdan et al. Probiotics are a good choice for the treatment of bacterial vaginosis: a meta-analysis of randomized controlled trial. **Reproductive health**, v. 19, n. 1, p. 137, 2022.

LINHARES, Iara Moreno et al. Vaginites e vaginoses. **Femina**, p. 235-240, 2019.

MA, Siyu et al. Antibiotics therapy combined with probiotics administered intravaginally for the treatment of bacterial vaginosis: A systematic review and meta-analysis. *Open Medicine*, v. 18, n. 1, p. 20230644, 2023.

NURAINIWATI, Sri Adila et al. Effectivity and efficacy probiotics for Bacterial Vaginosis treatments: Meta-analysis. *Infectious Disease Modelling*, v. 7, n. 4, p. 597-604, 2022.

POLLOCK, Michelle et al. Chapter V: overviews of reviews. *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions* version, v. 6, 2020.